

ACADEMIA TOOLS4CAP

MODULUL I: INVENTARUL METODELOR ȘI INSTRUMENTELOR

17 ianuarie 2024

Primul modul al **Academiei Tools4CAP** (Instrumentar inovator care permite o guvernare eficientă a PAC în vederea atingerii țintelor UE) a avut loc la 17 ianuarie 2024. Evenimentul a reunit peste 50 de participanți din diferite domenii.

Academia Tools4CAP își propune să ofere un cadru de consolidare a capacităților și de învățare reciprocă în scopul dezvoltării unui program de formare atractiv și adaptat pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor finali. Aceasta dorește să promoveze o **implicare semnificativă** a părților interesate care ar putea beneficia de acest proiect.

Acest prim modul își propune: (i) să prezinte **inventarul metodelor și instrumentelor** utilizate pentru conceperea și monitorizarea Planurilor Naționale Strategice ale Politicii Agricole Comune (PNS-uri) și **Livrabilul 1.1** aferent; (ii) să discute utilitatea și valoarea adăugată a inventarului și (iii) să îmbunătățească schimbul de cunoștințe și învățarea.

În cadrul acestei sesiuni de formare, au fost făcute trei prezentări de către **Ecorys**, în calitate de coordonator de proiect, și **AEIDL**, în calitate de coordonator al Academiei:

- Prezentarea proiectului și a utilității acestuia pentru îmbunătățirea elaborării și monitorizării PNS-urilor.
- Explicarea obiectivelor, activităților și a evoluției Academiei.
- Prezentarea inventarului metodelor și instrumentelor existente pe cele patru categorii: (i) instrumente de evaluare a nevoilor părților interesate; (ii) instrumente de sprijinire a opțiunilor de politică; (iii) instrumente de analiză a politicilor pentru decizii bazate pe dovezi și (iv) instrumente de monitorizare și de colectare a datelor.

Sesiunea a inclus grupuri de lucru participative, axate pe cele patru categorii de instrumente. În cadrul fiecărui grup, participanții au aprofundat metodologia, scopul și aplicarea practică a instrumentelor. În plus, instrumentele inventariate au fost discutate și unele dintre ele au fost explorate mai în detaliu. În centrul acestor discuții s-au aflat două întrebări esențiale privind utilitatea și provocările legate de implementarea instrumentelor.

Facilitată de Blanca Casares și Janne Sinerma de la AEIDL, sesiunea Academiei s-a încheiat cu prezentarea pașilor următori. Materialele reuniunii și raportul care sintetizează discuțiile cheie vor fi disponibile pe [pagina evenimentului](#) și pe [canalul YouTube](#). În plus, acest raport privind punctele importante va fi tradus în cele 16 limbi ale UE acoperite de consorțiu.

ORGANIZATOR:

17 IANUARIE 2024

ONLINE

50 DE PARTICIPANȚI

Instituții UE, autorități publice naționale și regionale, cercetători, fermieri, inovatori și alte părți interesate, relevante pentru sectorul agricol

22 ȚĂRI

**PREZENTĂRI ȘI
ÎNREGISTRĂRI [AICI](#)**

Dacă vedeți această pictogramă, faceți clic pentru a vedea prezentarea

Dacă vedeți această pictogramă, faceți clic pentru a vedea videoclipul

Proiect Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Coordonarea proiectului Tools4CAP, cercetător în domeniul politicilor agricole și consultant (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) a prezentat proiectul [Tools4CAP](#), o Acțiune de Coordonare și Sprijin în cadrul programului Orizont Europa (2023-2026). Coordonat de [Ecorys](#), proiectul reunește 20 de [organizații partenere](#) cu scopul de a sprijini elaborarea și monitorizarea actualelor Planuri Naționale Strategice CAP și de a pune bazele pregătirii planurilor strategice post-2027.

Daniele a prezentat abordarea proiectului pentru următorii ani, subliniind **rezultatele așteptate**, care includ:

- Crearea unui [inventar](#) cuprinzător al metodelor și instrumentelor utilizate în cele 27 de state membre.
- Elaborarea unor orientări metodologice privind soluții inovatoare și a unui manual de bune practici.
- Înființarea unui Laborator demonstrativ de Replicare pentru utilizarea metodelor și instrumentelor inovatoare în 10 state membre, prin [studii de caz](#).
- Crearea unui Centru de Consolidare a Capacităților cu scopul de a ajuta utilizatorii finali să își consolideze capacitatea de a utiliza soluții inovatoare și bune practici.

- Elaborarea unui [cadru conceptual](#) pentru o înțelegere temeinică a Noului Model de Performanță.

Conceptualizarea și evaluarea nevoilor pentru **înțelegerea noului model de livrare**

Orientări metodologice pentru punerea în aplicare a metodelor și instrumentelor inovatoare

Un **laborator de replicare** pentru a prezenta capacitatea operațională a statelor membre de a găsi soluții noi prin intermediul a **10 studii de caz**

Un **inventar al metodelor și instrumentelor existente** utilizate în elaborarea planurilor strategice PAC din cele 27 de state membre

Un **manual** pentru a sprijini aplicarea bunelor practici

Un **centru de consolidare a capacităților** pentru a ajuta utilizatorii finali să își consolideze capacitatea de a utiliza soluții inovatoare și bune practici

Principalele rezultate ale Tools4CAP

Tools4CAP are în vedere [participarea activă](#) a părților interesate externe și utilizarea rezultatelor proiectului. Proiectul oferă posibilitatea de implicare în diferite activități: focus-grupuri, interviuri, sondaje, sesiuni de formare și activități de diseminare. [Formularul de consimțământ](#) este disponibil pe site-ul web.

**IMPLICĂ-TE
și participă la
activitățile Tools4CAP**

Centru de Consolidare a Capacităților Tools4CAP: Academia

Blanca Casares

Expert în politici și manager de proiect (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL), a prezentat [Academia Tools4CAP](#), coordonată de AEIDL în strânsă colaborare cu alți parteneri din proiect. Astfel, au fost menționați **principalii beneficiari ai** proiectului și ai Academiei:

- Utilizatori finali: factorii de decizie (UE, naționali și regionali) și organismele guvernamentale.
- Cadre universitare, cercetători experimentați și tineri
- Inovatori și dezvoltatori.
- Fermieri, producători și asociații de producători.
- Alte părți interesate, relevante pentru dezvoltarea agriculturii și spațiului rural.

Blanca a prezentat Centrul de Consolidare a Capacităților și scopul acestuia de a sprijini utilizatorii finali să **își dezvolte capacitatea** de a utiliza instrumente inovatoare în proiectarea și monitorizarea planurilor strategice CAP. Centrul este alcătuit din:

- [Platforma de implicare a părților interesate](#), care urmărește să faciliteze dialogul de jos în sus și să încurajeze discuțiile incluzive. În total, vor fi organizate 32 de grupuri naționale de discuții cu multiple părți interesate în cele 16 țări acoperite de consorțiu. Acesta va fi completat de un [grup de discuții la nivelul UE](#).
- [Academia](#), care oferă un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă prin dezvoltarea

Beneficiarii Tools4CAP

unui program de formare atractiv și adaptat, compus din 10 module care răspund nevoilor utilizatorilor finali. Rezultatele vor fi sintetizate într-un set de instrumente de consolidare a capacităților tradus în 16 limbi ale UE.

În continuare, Blanca a oferit mai multe detalii cu privire la conținutul activităților de formare din modulele Academiei. În lunile următoare, subiectele pentru **următoarele module** vor fi definite în detaliu și vor acoperi: (i) identificarea instrumentelor, orientărilor metodologice și protocoalelor tehnice privind integrarea datelor; (ii) prezentarea studiilor de caz și (iii) manualul de bune practici al proiectului privind studiile de caz. În subsidiar, cursuri de formare ad-hoc vor aborda nevoile specifice ale utilizatorilor finali. Rezultatele proiectului vor fi integrate într-un Set de Instrumente de Consolidare a Capacităților.

De asemenea, Blanca a explicat și **alte activități suplimentare ale Academiei**, cum ar fi colectarea opiniilor experților prin interviuri sau articole publicate pe blog, stabilirea de acțiuni comune cu alte proiecte sau rețele. A fost prezentată și secțiunea dedicată de pe site-ul web al proiectului cu [informații practice pentru PNS](#). Aceasta include documente relevante, de la cadrul legal, până la PNS-uri naționale aprobate precum și surse importante pentru implementare, evaluare și inovare.

Informațiile și materialele modulelor vor fi disponibile în [secțiunea specifică](#) a website-ului proiectului, pe pagina evenimentului și pe [canalul YouTube](#).

Inventarul metodelor și instrumentelor utilizate de statele membre

Joshua Wilson

Coordonarea proiectului Tools4CAP. Consultant (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) a oferit o **imagine de ansamblu, detaliată a Inventarului** metodelor și instrumentelor existente, care reprezintă unul dintre primele rezultate ale Tools4CAP. El a prezentat cele **patru arii metodologice** în care sunt clasificate metodele și instrumentele:

- **Instrumente de evaluare a nevoilor părților interesate:** instrumente bazate pe metodologii calitative care includ, fără a se limita la, abordări participative. Această arie tematică cuprinde 28 de instrumente.
- **Instrumente de monitorizare și de colectare a datelor:** instrumente care colectează și fac disponibile (dar nu interpretează) informațiile și datele necesare pentru evaluarea performanței planului național

strategic CAP și pentru a informa analizele și opțiunile politice. Acesta include 27 de instrumente.

- **Instrumente de analiză a politicilor pentru decizii bazate pe dovezi:** instrumente care generează dovezi (științifice sau empirice) prin analiza politicilor, fie ex-ante, fie ex-post, pentru a informa procesul decizional, susținând astfel elaborarea de politici bazate pe dovezi. Acesta include 10 instrumente.
- **Instrumente de sprijinire a opțiunilor de politică:** instrumente cu metodologii bazate pe logică care facilitează procesul decizional și care sunt deosebit de utile atunci când este vorba de sisteme complexe. Acesta include 10 instrumente.

Inventarul Tools4CAP: Complementaritatea categoriilor

Până în prezent, **colectarea de date pentru construirea inventarului existent** include: (i) cercetare documentară, (ii) 121 de interviuri semi-structurate în 25 de state membre ale UE și (iii) contribuțiile celor 16 focus grupuri organizate la nivelul statelor membre și ale focus grupului la nivelul UE.

Inventarul include un sistem de filtre detaliat în funcție de etapele relevante pentru Planul Strategic Național CAP: proiectare (analiza contextului socio-economic, analiza SWOT, evaluarea nevoilor, stabilirea intervențiilor,

stabilirea obiectivelor, alocarea financiară, analiza ex-ante, evaluarea strategică de mediu și consultările cu părțile interesate) și **monitorizarea** (conformarea la nivelul beneficiarilor, examinarea și evaluarea performanței).

Activitățile de inventariere vor continua pe durata proiectului și **sunt așteptate două actualizări**, una în ianuarie 2025 și alta în decembrie 2026. Recent, a fost adăugată o nouă funcție la inventarul online, care permite utilizatorilor să **ofere feedback cu privire la** instrumentele individuale sau la inventar în ansamblu.

La finalul sesiunii de formare, participanții au fost împărțiți în grupuri de lucru care s-au concentrat pe cele patru categorii de instrumente. În cadrul fiecărui grup, participanții au aprofundat metodologia, scopul și aplicabilitatea practică a instrumentelor, împreună cu subcategoriile acestora. În plus, instrumentele inventariate au fost discutate iar unele dintre ele au fost explorate mai în detaliu:

Grupul 1 a vorbit despre două exemple de instrumente de modelare la nivel de fermă utilizate în proiectarea actualelor PNS-uri în Slovenia (Instrumentul [SiTFarm – Modelul de fermă tipică din Slovenia](#)) și în Olanda ([instrumentul de simulare a fermei cu Eco-Scheme](#)). Grupul a discutat faptul că, deși aceste instrumente sunt adaptate la specificitățile statelor membre, din punct de vedere tehnic, ele ar putea fi ușor de replicat.

În cazul instrumentului sloven, prezentat de Emil Erjavec (Universitatea din Ljubljana), cei mai importanți factori care condiționează replicabilitatea sunt: disponibilitatea datelor și capacitatea tehnică a ministerului sau a institutelor de cercetare care îl asistă. În cazul instrumentului olandez, prezentat de Roel Jongeneel (Universitatea Wageningen), grupul a aflat că acesta nu a fost dezvoltat doar pentru proiectarea PNS, ci a fost utilizat și pentru a sprijini fermierii în luarea deciziilor privind utilizarea eco-schemelor.

Grupul 2 a discutat două exemple de instrumente utilizate pentru monitorizarea conformității în Portugalia ([iSIP – Sitem on-line de identificare a parcelelor](#)) și în Franța ([Dataplan Tool](#)). Instrumentul portughez este utilizat pentru

actualizarea colectării de informații din teren, pentru a îmbunătăți interactivitatea fermierilor și pentru a oferi un suport juridic, de exemplu, pentru eco-scheme. Acesta include informații privind constrângerile legale, măsurile de agromediu și eco-schemele, precum și informații relevante pentru administrarea proprietății rurale. Instrumentul francez este conceput ca o interfață între autoritățile regionale și naționale care simplifică activitatea de colaborare pentru construirea cadrului de referință pentru PNS în Franța, permițând colectarea și schimbul de date.

Grupul 3 a discutat două exemple de instrumente utilizate în faza de proiectare a PNS în Germania pentru consultările cu părțile interesate și analiza SWOT ([World Café](#)), prezentat de Carla Wember (IfLS) și în Italia pentru evaluarea nevoilor, ([Constrained Cumulative Voting](#)), prezentat de Christian Schingo (ABACO).

În centrul acestor discuții s-au aflat două întrebări esențiale, care au stat la baza sesiunii:

- În ce măsură sunt instrumentele inventariate utile pentru nevoile utilizatorilor?
- Care sunt principalele provocări și limitări în ceea ce privește utilizarea instrumentelor?

În încheierea evenimentului, Blanca Casares (AEIDL) a mulțumit audienței și a reamintit că înregistrările, prezentările și raportul de sinteză al evenimentului vor fi disponibile pe [pagina evenimentului](#) și pe [canalul YouTube](#). Raportul de sinteză va fi tradus în curând în cele 16 limbi ale UE acoperite de consorțiu.

Utilitate și valoare adăugată		Principalele provocări și limitări
Proiectare PNS	Monitorizarea PNS	
Analiza contextului socio-economic	Evaluarea performanțelor	Utilizarea/alegerea de instrumente atunci când există o combinație de sarcini (de exemplu, analiza SWOT în paralel cu evaluarea nevoilor).
Analiza SWOT	Evaluare	Identificarea instrumentelor care să faciliteze întreaga logică de intervenție.
Evaluarea nevoilor	Verificare	Abordarea nevoilor reale ale sectorului agricol atunci când sunt selectate instrumentele.
Cadrul de intervenție	Conformarea beneficiarilor	Aplicarea instrumentelor în funcție de mărimea și caracteristicile țării.
Stabilirea obiectivelor		Evaluarea a implicat mai multe sarcini diferite.
Analiza ex-ante și evaluarea strategică de mediu (SEA)		Identificarea nevoilor sectorului care se schimbă în funcție de context (de exemplu, de la Ex-ante la Ex-post).
Consultări cu părțile interesate		În timpul pregătirii PNS, schimbările din cadrul echipei guvernamentale pot influența utilizarea diferitelor instrumente.
		Combinația dintre nevoile sectorului și cerințele PNS (cerințe obligatorii).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

